

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНОЙ РОЗАННОЙ ТЛИ И ТАБАЧНОГО ТРИПСА В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЁННОГО ГРУНТА НА РОЗАХ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.

Муминов Рустам Аманович

кафедры «ТашГАУ. Ассистент Карантин и защиты растений»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7546048>

Аннотация: Особенности развития в условиях защищённого грунта Ташкентской области зелёной розаной тли (*Macrosiphum rosae* L.) и табачного трипса (*Thrips tabaci* Lindemann) на чайно – гибридных сортах роз Чёрная магия, Европа, Гладиатор. Эти сорта широко культивируемые в теплицах и как показали наши наблюдения, повреждаются массово этими фитофагами.

Ключевые слова: Тля, трипс, защищённый грунт, особенности развития, сорта, розы.

Как известно в условиях защищённого грунта сельскохозяйственным растениям ощутимый вред из группы сосущих вредителей, причиняют тли и трипсы. Розы наряду с другими растениями не являются исключением.

Среди тлей, наносящих ощутимый вред розам, зелёная розанная (*Macrosiphum rosae* L.) тля, занимает (имеет) своё немаловажное значение. Из трипсов розы повреждает табачный трипс (*Thrips tabaci* Lindemann). (Захарчук Н.В., 2003; Медведев И.А., 2006; Синадский Ю.В., Корнеева И.Т., Добровичская И.Б., 1982; Терезникова Е.М., 1989)

Целью наших исследований было изучение некоторых особенностей развития в условиях защищённого грунта Ташкентской области зелёной розаной тли (*Macrosiphum rosae* L.) и табачного трипса (*Thrips tabaci* Lindemann) на чайно – гибридных сортах роз Чёрная магия, Европа, Гладиатор. Эти сорта широко культивируемые в теплицах и как показали наши наблюдения, повреждаются массово этими фитофагами.

При определении степени повреждения вредителями использовалась методика Ахатова А.К., Ижевского С.С., 2004; Метелицы Т.Н., 1986; Танского В.И., 1977 г. Вид вредителя определяли по определителю Бей – Биенко Г.Я., 1972 г. Как показали наши наблюдения тля и трипс в условиях защищённого грунта распространённое явление.

Вредители достаточно мелкие, которые могут поселяться на розах в любое время вегетационного периода. Бывали случаи, когда кусты роз погибали в результате массового повреждения этими насекомыми.

Поражённые кусты роз тлями и трипсами приостанавливались в развитии, цветение замедлялось, становилось слабым или вовсе прекращалось. Тли живут колониями, поражённые растения можно определить не вооружённым взглядом. Насекомые заселяются с нижней, обратной стороны листьев, на молодых сочных стебельках (жировиках), бутонах. Бутоны могут опасть даже не распустившись. На розах за один период вегетации от проростков (жировиков) до образования полноценных бутонов на срезку (40 – 45 дней), зелёная розанная (*Macrosiphum rosae* L.) тля даёт 3 – 4 поколения при оптимальных условиях теплиц, которые совпадают для роста и развития вредителя и самих растений.

Основные стадии развития табачного трипса (*Thrips tabaci* Lindemann) проходит скрытно: яйца откладывают под кожицу (эпидермис) листьев, личинки чаще всего до развиваются в почве. Поэтому защитные мероприятия нужно проводить, когда вредитель находится на растении.

Трипсы за 40 – 45 дней развития роз дают два от силы три поколения. Вред наносимый этими фитофагами становится ощутимым если не вести своевременную борьбу против них.

График 2.

На графике представлены данные по развитию зелёной розанной (*Macrosiphum rosae* L.) тли и табачного (*Thrips tabaci* Lindemann) трипса за

один вегетационный период розы. Из данных видно, что на протяжении 45 дней тля даёт 4 поколения, а трипс даёт 2 поколения.

Кроме этого установлено, что период развития тли во втором поколении совпадает с развитием первого поколения трипса. Это же наблюдается и во время образования бутонов: 4 – ое поколение тли, наносит вред розам одновременно, как и 2 – ое поколение трипсов.

Из этого можно сделать заключение, что в целях снижения численности этих вредителей, можно и нужно применять инсектициды, действующие комплексно в период, когда идёт совпадение развития тлей и трипсов.

References.

1. Захарчук Н.В. Совершенствование технологии выращивания посадочного материала при вегетативном размножении чайно-гибридных роз: Автореф. дисс. канд. с/х наук. – Краснодар: 2003. – 20 с.
2. Медведев И.А. Оптимизация способов размножения и защиты роз от вредителей в условиях Москвы и Московской области: Автореф. на соиск. канд. с/х наук. – Мичуринск: 2006. – 22 с.
3. Ахатов А.К., С.С.Ижевский. Вредители тепличных и оранжерейных растений (морфология, образ жизни, вредоносность, борьба) – Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2004. – 295 с.
4. Метелица Т.Н. Биологическое обоснование системы мероприятий по защите роз закрытого грунта от вредителей // Автореф. канд. биол. наук. – Москва: 1986. – 20 с.
5. Танский В.И. Методические указания по разработке экономических порогов вредоносности насекомых. // ВИЗР, 1977. – 16 с.
6. Бей – Беенко Г.Я., Определитель насекомых Европейской части СССР. Том 1. Насекомые и клещи. Вредители сельскохозяйственных культур. Том 1. Насекомые с неполным превращением. – Ленинград: Издательство «Наука» Ленинградское отделение. 1972. - 945 с.